

VISÃO INTERNA: PONDERAÇÕES A RESPEITO DE UM PROFESSOR FRANCÊS INTERNADO NO SANATÓRIO PINEL (PIRITUBA, SP, 1943)

Gabriel MENESES BARROS¹

Resumo: Em 1943, um professor, integrante da Missão Francesa – que tinha por finalidade levar ao Brasil um conjunto de docentes para colaborarem na constituição da Universidade de São Paulo (o profissional foi atuante na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) –, vai ao Sanatório Pinel, hospital privado, em Pirituba, interior de São Paulo, e solicita sua própria internação, por problemas mentais, sobretudo de cunho persecutório. Nesse aspecto, a partir do prontuário médico e do procedimento de anamnese utilizado pelos doutores que trataram do caso, pode-se acessar as visões do docente sobre o ensino e as pessoas, e também o ponto de vista dos médicos a seu respeito, num movimento em que, no tratamento clínico, evidenciam-se trocas entre distintas culturas e o olhar que diferentes indivíduos possuem sobre si e os outros. O objetivo é apresentar nuances sobre o que foi a Missão Francesa; analisar o ponto de vista médico das razões de adoecimento de um profissional que, segundo consta, era dotado de “grande cultura”; e compreender o que esses diferentes aspectos revelam sobre a educação universitária do período apontado. Assim, a partir dos pressupostos da micro-história e do método do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, o presente trabalho busca ampliar o horizonte do prontuário médico, explorando o contexto brasileiro e possíveis balizes interpretativas para a documentação encontrada, evidenciando o que se entendia como fatores de adoecimento e cuidado da parte psiquiátrica; a ideia do trote universitário, que se consolida muito rápido na instituição de ensino superior; e o engajamento para retomada do trabalho científico da parte do profissional, apesar da mazela que o assolava.

Palavras-chave: Professor/Docente. Missão Francesa. Universidade de São Paulo. Trote. Tratamento.

Résumé : En 1943, un professeur, membre de la Mission française – dont l’objectif était d’amener au Brésil un groupe d’enseignants pour collaborer à la création de l’Université

¹Doutorando e mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Membro da diretoria do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES). Professor de Língua Portuguesa da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. E-mail: gabrielmbarros@uol.com.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6537-8456>

de São Paulo (le professionnel enseignait à la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines) – se rend au Sanatorium Pinel, un hôpital privé situé à Pirituba, dans l'intérieur de São Paulo, et demande lui-même son hospitalisation pour des problèmes mentaux, principalement de nature persécutoire. À cet égard, à partir du dossier médical et de la procédure d'anamnèse utilisée par les médecins ayant traité le cas, on peut accéder aux visions de l'enseignant sur l'enseignement et sur les personnes, ainsi qu'au point de vue des médecins à son sujet, dans un mouvement où, au cours du traitement clinique, apparaissent clairement des échanges entre différentes cultures et le regard que différents individus portent sur eux-mêmes et sur les autres. L'objectif est de présenter des nuances sur ce qu'a été la Mission française ; d'analyser le point de vue médical sur les raisons de la maladie d'un professionnel qui, selon les informations disponibles, était doté d'une « grande culture » ; et de comprendre ce que ces différents aspects révèlent sur l'enseignement universitaire de la période concernée. Ainsi, à partir des présupposés de la micro-histoire et de la méthode du paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg, ce travail cherche à élargir l'horizon du dossier médical, en explorant le contexte brésilien et d'éventuels repères interprétatifs pour la documentation trouvée, en mettant en évidence ce qui était considéré comme facteurs de maladie et de soin du point de vue psychiatrique ; l'idée du bizutage universitaire, qui se consolide très rapidement dans cette institution d'enseignement supérieur ; et l'engagement du professionnel pour la reprise du travail scientifique, malgré le mal qui l'accablait.

Mots-clés : Professeur/Enseignant. Mission française. Université de São Paulo. Bizutage. Traitement.

Apenas com a chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, e a partir das ações organizacionais promulgadas por D. João VI, na intencionalidade de modernizar o país, é que se pode escrever uma “história institucional local” (cf.: Schwarcz 1993). A partir daí que se constituiu uma reorganização do ensino superior², com a instalação das primeiras faculdades no país. Na ocasião os debates entre os políticos foram intensos para verificar onde seriam instauradas os primeiros espaços de ensino superior e quais pontos estratégicos. Contudo, o país ainda carecia de uma universidade.

Esta só foi criada em 1920, já no século XX, na capital federal, que era no Rio de Janeiro, sendo denominada Universidade do Brasil (Fávero 1999). Essa universidade deu-se na justaposição de três escolas técnicas tradicionais, sendo regulamentada no próprio ano de 1920, cada com funcionamento independente (Fávero 1999).

²Para uma história do ensino superior ainda no período colonial brasileiro chegando ao período Vargas, ver Cunha (2007).

O contexto dos anos 1920, em termos educacionais, foi marcado por uma renovação do ideário pedagógico, tendo a marca daquilo que Nagle (2009) nomeou como entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que vem pautado por uma série de reformas em todo o país. Entretanto, a única medida em nível superior fora esta da Universidade do Brasil. Ainda assim, vale mencionar que o cenário educativo era favorável a empreendimentos nesse quesito, até porque os educadores que assumiam as reformas estavam profundamente estimulados a repensarem a formação de professores (cf. Azevedo 1934; Paulilo 2022), e isso perpassava a construção de universidades.

Com o movimento de 1930, que depõe o presidente eleito e coloca em seu lugar Getúlio Vargas, a proposta adotada foi a de centralização das ações políticas, reorganizando os ministérios existentes e criando outros, num cenário de renovação política, propiciando a circulação de novos ares políticos e pedagógicos no país.

Nesse aspecto a criação e consolidação da universidade ganha relevância. Aliás, Gustavo Capanema, o segundo ministro da Educação de Getúlio Vargas, em uma entrevista não publicada, afirmou que a universidade tinha por objetivo, naquele contexto, “criar uma cultura real e direta” e que ela “Será o centro de preparo técnico, de aparelhamento de elite que vai dirigir a nação” (Schwartzman; Bomeny; Costa 2000: 221). A universidade visada era aquela que seria preparatória da elite que conduziria a nação.

Conforme Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), São Paulo, em 1934, foi o estado que tomou a dianteira, criando a Universidade de São Paulo (USP). No empreendimento, o “principal objetivo [seria] desenvolver no seu estado, a longo prazo, a posição de liderança nacional perdida em 1932” (Schwartzman; Bomeny; Costa, 2000: 223). A ênfase inicial da USP foi centralizar suas ações na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). Para tanto, uma série de iniciativas foram tomadas para consolidar tal espaço como referência no ensino superior, dentre elas a da Missão Francesa.

A missão tinha como objetivo trazer professores do referido país, a França, para lecionarem na recém-criada universidade. O que se percebe, a partir da historiografia, é que estes sujeitos marcaram a forma metodológica de fazer pesquisa no Brasil, ao menos até a década de 1970 (cf. Freire 2024). Ou seja, influenciaram toda uma geração na forma de produzir e pesquisar em ciências humanas, sobretudo na história. Um dos nomes que recebe destaque nessas análises historiográficas é a de Fernand Braudel, que lecionou naquela Universidade de 1935 a 1937³.

³Ver, por exemplo, Martinez (2002).

Mesmo num interregno de dois anos, o nome de Braudel figura entre os de maior destaque dentre os que foram lecionar na USP. Em meio aos vários nomes dessa Missão Francesa, um deles interessa para este artigo, que é o de um professor de história que lecionou na universidade de 1938 a 1946.

O referido professor, em 1943, atuando no país por cinco anos, vai, por conta própria, até o Sanatório Pinel, instituição psiquiátrica dirigida por Antonio Carlos Pacheco e Silva. Importante figura no cenário brasileiro psiquiátrico, para além de diretor do hospital, o médico era também professor da Universidade de São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. Ali professor pede para ser internado, devido a sinais de manias persecutórias que sentia naquele momento. Ficou pouco mais de um mês hospitalizado, de 2 de maio a 12 de junho de 1943.

A documentação para este artigo, portanto, consistirá no prontuário médico do professor. Por questões legislativas⁴, no âmbito brasileiro, essa é uma documentação de caráter sensível e, por isso, pede-se para manter o seu nome confidencial. Isso, por si só, já coloca limitações para o que se pretende, uma vez que alguns textos sobre o referido professor trazem seu nome como título. Para contornar o problema do sigilo, lançaremos mão de uma sigla aleatória, devido à notoriedade do docente. Utilizaremos MB e, em algumas bibliografias certas informações serão alteradas, na intenção de manter o sigilo.

O artigo visa, portanto, apresentar os elementos que compõem tal prontuário para repensar a Missão Francesa e os anos iniciais da Universidade de São Paulo, acompanhando um de seus professores. Assim, pretendemos revelar aspectos da instituição que se constituía, bem como do olhar médico de que tal profissional foi alvo.

Nesse sentido, o presente artigo divide-se entre as linhas metodológicas adotadas para esta investigação (de forma bem sintetizada), seguido da apresentação do prontuário, e sua análise.

Convém alertar que esta é ainda uma pesquisa inicial. Uma análise mais pormenorizada será feita à guisa da tese estruturada com base em prontuários médicos psiquiátricos de professores do estado de São Paulo de 1929-1944, período que o Sanatório Pinel existiu em caráter privado.

Nos ombros de gigantes⁵ A metodologia deste texto, selecionada para dar conta da análise, é a micro-história, mais especificamente as proposições de Carlo Ginzburg e alguns de

⁴Cf. Brasil, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, especificamente na Seção V, que trata sobre “Das informações pessoais”, no artigo 31, que trata de respeito a intimidade.

⁵A história da expressão que remete aos ombros de gigantes e seus usos valeria um estudo à parte. Normalmente é uma frase atribuída a Isaac Newton e já foi utilizada por Stephen Hawking e Umberto Eco como título de suas obras. Aqui, especificamente, remete à ideia de que os autores lidos possibilitam ver mais longe.

seus conceitos.

Em meados de 1970, a micro-história vai se constituindo, sendo uma vertente historiográfica que privilegia os “de baixo”, ou seja, aqueles que normalmente são tratados como massa e que, em geral, não detém o poder⁶. É uma vertente historiográfica que valoriza uma escala menor, embora ainda tenha como preocupação desvelar a sociedade. Isso significa assinalar que muda a escala, mas não a interpretação sobre determinada época histórica. É nos indivíduos, em seus corpos, percepções, que se atestam os costumes, tradições, mudanças interpretativas. Enfim, é no indivíduo que se percebe como as ideias são administradas e assimiladas.

Carlo Ginzburg é um dos proponentes da micro-história, e dentro da sua produção, propõe o que ele denominou de paradigma indiciário (Ginzburg 1989). Segundo Revel (1998: 16, nota de rodapé 3), o ensaio *Sinais: Raízes de um paradigma indiciário*, de Ginzburg, pretendia fundar um paradigma histórico, tornar-se um marco sobre o fazer historiográfico.

A proposta do historiador italiano, a partir deste ensaio, foi a de aproximar autores de diferentes segmentos. Para ficar em alguns exemplos, inicia a aproximação de um historiador da arte, com Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, e a psicanálise de Freud, sinalizando um fundo comum neles. Demonstra, ao longo do texto que, em todas as ciências humanas ocorre isso, de lidar com sinais, com indícios aparentemente mínimos, para desvelar questões mais complexas do que tais fragmentos indicavam. Isso pressupõe, para Ginzburg, uma atitude de caçada, que remonta imagens, perfis, histórias, costumes e rotas, a partir do que se deixa pelo caminho.

Mirian Jorge Warde, em palestra sobre Carlo Ginzburg, para o canal do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de Língua e Literatura (NIPELL 2021), afirma que dentro do levantamento feito por ela, na ocasião, não havia pesquisas robustas em História da Educação que fizessem uso da metodologia. Ela chama a atenção para a ideia de que haviam “pesquisas terrestres”, algo muito mais próximo da simplicidade, e que faziam uso dos rastros, sinais e indícios, mas que na realidade não conseguiam convertê-los em um método micro-histórico, pois o próprio fazer histórico parte desses indícios. Em todo caso, os alertas deixados pela professora ressoam, na medida em que se escreve este texto, uma vez que se inscreve na História da Educação.

⁶ Isso não equivale a dizer que não detém poder, mas sim que não possuem o controle da narrativa.

No presente artigo, o indício é o prontuário e o que lá consta, pois aponta para uma rota vivenciada por MB, pela experiência singular desse professor, mas que não deixa de dialogar com o que está posto na sociedade do período - a de 1943.

Singularidade do caso dia 2 de maio de 1943, MB, homem de 40 anos, de “boa constituição física”, “orientado e consciente” (Prontuário MB 1943)⁷ se encaminha, por conta própria até o Sanatório Pinel, situado em Pirituba. Segundo o exame realizado na entrada do paciente, percebeu-se que ele “mostra-se muito interpretativo, dizendo que ouve a todo instante frases⁸ que sabe serem relacionadas à sua pessoa” (Prontuário MB 1943) e:

Relata que o trote aos calouros, neste ano, vizava sua pessoa, afim de que tivesse seu contrato na Faculdade não renovado. Afirma que ha uma trama entre seus visinhos com a finalidade de o molestarem afim de que deixe sua casa. Escuta nas ruas, nos ônibus e bondes, frases referentes á perseguição de que está sendo vítima. Aqui no Sanatório, logo após sua entrada, já persebeu olhares e frases relacionadas ao seu caso. Nega tenha tomado qualquer represália contra seus pseudo-perseguidores. (Prontuário MB 1943, grifo do autor).

Importante salientar que os prontuários médicos do Sanatório são compostos de exame no ato da entrada, exame somático, neurológico e psíquico, alguns com questionário enviado aos familiares, e outros com as medicações recebidas.

No exame psíquico há uma descrição da sua chegada e permanência no Sanatório. É uma citação longa, mas que se faz importante, por não ser um prontuário muito extenso e ter como elemento mais substancial tal exame:

Trata-se de um senhor de 40 anos de idade, de nacionalidade francesa, professor contratado na Faculdade de Filosofia do Estado.
Senhor de grande cultura e conhecida autoridade em assuntos de História Universal, vinha se desempenhando com brilho das suas funções de professor na Faculdade de Filosofia. O afastamento de sua patria, num momento tão doloroso para ela, as vississitudes por que passa a sua gente, talvez tenha influenciado de maneira não pequena na gênese da sintomatologia que motivou sua internação neste Sanatório.
Começou o Prof. B. a apresentar idéias francamente interpretativas, reconhecendo nos gestos e palavras das pessoas com quem fortuitamente se encontrava, significado hostil a sua pessoa. Assim, o trote dos calouros - tradicional em nossas faculdades - teve a unica finalidade de visar a sua pessoa e impedir assim que renovasse seu contrato com o Governo do Estado. Os seus visinhos estavam todos mancomunados contra ele, afim de o forçarem a deixar sua residência. Nos bondes, ônibus e ruas, ouvia frases que lhe eram dirigidas,

⁷ Pertinente salientar que os prontuários não são paginados, sendo assim, apenas será feito menção ao seu ano.

⁸ Optou-se em respeitar a ortografia adotada na documentação.

frases essas de motejo e que o procuravam ridicularisar. Aqui no Sanatório, mesmo, afirmou que logo após sua entrada, reconheceu que havia pessoas encarregadas de o espionarem, tendo reconhecido olhares e frases visando sua pessoa. Fala sobre esses fatos da maneira a mais convicta e não admite a hipótese de estar elaborando em engano.

Instituída a convulsoterapia pelo eletrochoque, teve a reação mais espetacular que esse meio terapêutico já nos proporcionou, pois após a primeira aplicação - um intenso equivalente psico-motor - apresentou-se absolutamente certo de que tudo quanto dissera não passava de fruto de sua imaginação doentia e com perfeita auto-crítica, comentava a evolução de suas interpretações delirantes. Tal resultado, porém, não foi duradouro. Ao dia seguinte já se mostrava novamente com as mesmas interpretações delirantes anteriores. Prosseguindo no eletrochoque, apresentou, novamente, melhoras em sua sintomatologia, porém agora de caráter progressivo, passando da certesa à dúvida e desta, finalmente, a compreensão da morbidez dos seus pensamentos. Atualmente mostra-se muito bem disposto, deseja descançar em lugar retirado da Capital, já tendo, por outro lado, recomeçado a se interessar por seus trabalhos de história, interrompidos pelo advento de suas idéias interpretativas.

Em 12 de Junho de 1944:-

Deixou o Sanatório em condições sômato-psíquicas muito favoráveis, não mais externando as idéias delirantes que apresentava por ocasião de sua entrada. (Prontuário MB 1943).

Os outros exames, somático e neurológico tratam mais de aspectos físicos-corporais do professor, e possuem uma nomenclatura técnica, o que não interessa para a análise que vem a seguir.

Seguindo a lógica dos rastros, e compreendendo que toda análise é uma forma de ler dentre outras possíveis, alguns elementos se destacam e indicam que valem ser observados e pesquisados com maior cuidado em duas perspectivas: a do professor, e a dos médicos que, apesar de distintas, em alguns momentos mesclam-se. Na primeira perspectiva temos o trote com os calouros, a renovação contratual, o desejo de recomeçar os trabalhos em história. Da parte médica psiquiátrica há a justificativa adotada para o desequilíbrio do docente e o tratamento adotado para com o professor.

Na perspectiva do professor, chama-lhe a atenção, e a de quem lê o prontuário, os trotes estudantis, de que eles visavam a sua pessoa, tendo em vista a não renovação do seu contrato com o governo do estado. Cabe indagar: como eram os trotes estudantis? Foi esse o estopim para os desequilíbrios do professor?

Uma primeira constatação é que a internação do professor se deu em maio, e ao pesquisar sobre trotes no jornal *Correio Paulistano*, foi possível identificar que eles também ocorriam nesse período. O que isso pode significar? Pode-se sustentar a tese de que o

⁹ Pesquisa realizada no site da hemeroteca digital do Brasil (Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acessado em 13 de mar. de 2025). No decênio de 1930-1939 apenas a pesquisa da palavra “trote” sugeriu 177 menções no periódico; por sua vez, pesquisando “trote faculdade” o número cai para 15 menções. Por meio disso, foi possível inferir que os trotes ocorrem em meados de maio.

trote estudantil¹⁰ desencadeia o seu desequilíbrio? Buscando maiores informações sobre o período de atuação do professor na Universidade de São Paulo, consta na edição de 23 de fevereiro de 1943, ainda com base no *Correio Paulistano*, informação de que uma palestra do docente precisou ser cancelada por motivo de moléstia do mesmo (*Correio Paulistano* 1943:7). Isso indica que MB já estava apresentando sinais de que não estava bem, porém em maio a situação chega ao seu limite, levando o professor universitário a procurar o Sanatório. Numa primeira aproximação, ainda que não constatado, o trote pode ser entendido como gatilho para que o docente apresentasse os traços persecutórios.

Sobre os trotes no referido período, foi possível localizar um texto de Almeida Jr. (1966). Publicado originalmente em 1934, sob o título *A escola pitoresca*, ele dedica algumas páginas ao trote estudantil, focando a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Assinala que “esses meninos conhecem de fato o sofrimento” (Almeida Jr. 1966: 49), e que se alguém passar pela faculdade no início do ano letivo “verá torturas ignoradas pelo inferno. E volverá para casa assombrado com a ferocidade dos jovens” (Almeida Jr. 1966:49). Mais adiante, em seu texto, afirma que o trote, “por si só, justificaria a concessão do diploma universitário” (Almeida Jr. 1966: 49). Ao que pese a ironia do autor, é possível identificar o quanto era algo pesado, invasivo e que deixavam marcas nos estudantes.

Ele prossegue sinalizando que o trote era tão antigo quanto as universidades de Salamanca ou Oxford, e que no século XIX um ministro francês tentou aboli-lo na Escola Militar e enfrentou um motim dos alunos, sobretudo dos calouros. Dentre as ações que ocorrem no trote, salienta a farinhada (que cobre o estudante de farinha) e a raspagem de cabelo. Indica também que o trote é como um rito de iniciação das “populações humanas detidas na madrugada da civilização” (Almeida Jr. 1966: 51), e que em algum sentido representa a morte do homem para um novo nascimento.

Por fim, afirma que o trote é uma forma de escape da selvageria do estudante veterano, e que segundo um psicanalista inglês em visita ao Brasil, de nome Burke, o Brasil era constituído de um povo agressivo e que o trote seria só mais um dos pontos em que isso resplandecia.

De modo geral, é possível inferir, a partir de Almeida Jr., que o trote é uma vazão dos alunos mais velhos e que, ao mesmo tempo, é a forma de inserir os mais novos dentro dessa nova realidade do ensino superior, marcando uma ruptura com o que se tinha até então. O que sobressai é o tom agressivo desses atos.

¹⁰ O tópico é denominado como “Elogio ao trote”, em que o autor, fazendo alusão a Erasmo de Roterdã e sua obra *Elogio da Loucura*, se propõe a fazer algo similar, deixando implícito o tom irônico do presente tópico.

Ao procurar o termo “trote faculdade”, dentro do periódico *Correio Paulistano*, entre os anos de 1930-1939, foi possível localizar 15 menções, sendo todas elas referentes à Faculdade de Direito de São Paulo. O que nos leva a indagar se esse seria um trote aglutinador de todos da USP. Nas menções do jornal é possível identificar a raspagem do cabelo como ponto de partida para os trotes. O interessante é que são publicações feitas pelos próprios estudantes¹¹. Em uma delas há a mensagem de que além da raspagem de cabelo o calouro deve pagar “modesta quantia de 20\$000. Sómente preenchidas estas duas exigências, receberá o calouro um recibo, que o isentará dos trotes individuais e violentos” (Comité Central do Trote 1935: 3). Duas coisas são importantes a serem salientadas: a primeira é a própria consciência dos estudantes veteranos de que o trote era uma ação violenta; por outro lado, as condições financeiras que possuíam para ir a um jornal de grande circulação e tradição, para veicularem suas mensagens.

Dessas publicações no *Correio Paulistano* a respeito dos trotes, uma delas chama a atenção. É do ano de 1938, e informa que um panfleto havia sido entregue pelo Comité Central do Trote, nas saídas de cinemas da cidade, mas estava todo escrito em francês¹².

Buscando trabalhos acadêmicos sobre o trote, no caso brasileiro não foi possível encontrar nenhum que se dedique exclusivamente a isso, sobretudo de cunho histórico. Localizamos apenas o trabalho de Estanque (2016), que trata especificamente da Universidade de Coimbra, no qual aproveita algumas noções gerais que o autor coloca: a primeira é a que ressalta a característica simbólica do trote e seu caráter ritualístico, como já referido; a outra é seu caráter que o liga ao romantismo, período de consolidação dos valores burgueses. E, no caso dos trotes, de firmar uma elite frente ao mundo. Aparentemente o trote servia para supervalorizar e marcar aquele que entrou num espaço, no caso universitário, intelectual e simbólico, pertencente à elite.

De tudo o que fora apontado, vale imaginar o professor MB chegando em solo brasileiro e já aprendendo pelos jornais, ou por meio de colegas de trabalho, sobre o texto em francês referente ao trote. Logo deparando-se com o próprio trote numa língua que ainda não domina de todo, e testemunhando o movimento violento dos estudantes e que estes constituíam a elite no estado.

Somados a isso, há a sua situação de contratado. Pelo que pode ser verificado no *Diário Oficial* havia uma renovação anual. Ou seja, a cada ano vivia-se a tensão e a expectativa de manter ou não o emprego, lembrando que em 1939 eclodia a II Guerra Mundial. Sobre isso uma das suas memorialistas atesta que:

¹¹ Para ser mais específico: é o Centro Acadêmico XI de Agosto, que, segundo seu próprio site, foi fundado em 1903 (cf. site disponível em: <https://www.xideagosto.org/>. Acessado em 13 de mar. de 2025). Dentro dele havia “Comité Central do Trote”, que era o setor que publicava no jornal. Não foi possível confirmar se ele continua a existir.

¹² Ver a notícia “Interessante comunicado do Comité do Tróte da Faculdade de Direito”, *Correio Paulistano*, de terça-feira, 7 de junho de 1938.

As primeiras notícias da invasão da França pelos nazistas levaram-no a apresentar-se na chancelaria de seu país, a fim de poder retornar e, secretamente, aliar-se aos combatentes da Resistência. Indeferido o requerimento, foi um soldado frustrado e incompreendido na época, que continuou como o “professor francês” da seção de Geografia/História da FFCL/USP. (Paula 1986: 153¹³).

O que marca essa ideia de “incompreendido na época”? Por quem? E o quanto ser um “soldado frustrado” refletiu no seu mal-estar? De modo geral, uma guerra em curso, afetando o país de origem do docente, o pedido negado de que regressasse, somado com a possibilidade de extinção de contrato por pressão estudantil (nas ideias apresentadas no prontuário), justificaria seu quadro de aflição? Mais: o quanto isso poderia colocar em xeque os anos dedicados à solidificação da Universidade de São Paulo, já que teria sido “negado” pelo próprio conjunto estudantil?

Ao que parece, os médicos adotaram uma narrativa similar, valendo-se da II Guerra Mundial para justificar o adoecimento de MB, uma vez que entendiam que ele estava fora da pátria num momento sensível, acarretando consequências mentais.

Chama a atenção a escolha médica de se referir ao docente, salientando o seu brilhantismo profissional. O que justifica essa escolha? O que fica implícito é que os psiquiatras nutriam uma noção do que ele era um bom professor e de como se daria a sua atuação. Nesse sentido, MB personifica essa imagem de um professor aplicado e dedicado. Tanto isso é verdade que, quando apresenta melhoras no seu quadro, já quer retomar as atividades intelectuais e de pesquisa, que foram paralisadas por conta da sua moléstia. Ou seja, o docente também alimenta o imaginário médico de que é um bom professor, pois ao apresentar melhora já se debruça sobre a retomada do seu trabalho.

No mais, uma outra característica se destaca: o tratamento feito à base de eletrochoque. Tarelow (2011), ressalta que todo tratamento terapêutico é fruto de confluências de pesquisas, mas que sua aplicação é sempre um experimento. Nesse sentido cabe indagar: era tão séria a doença de MB a ponto dele precisar de eletrochoque reiteradamente? A ideia do tratamento nasce com a prerrogativa de dar um choque humoral para que o estado do paciente seja alterado. Em outras palavras: de forma incisiva buscava-se modificar o estado como MB havia chegado na instituição.

Ademais, vendo memorialistas que passaram pela USP, um deles, que fora da primeira turma do docente aqui analisado, avalia sobre o contato com o professor: “[...] a figura com que nos deparamos impressionava ainda mais: um homem de porte altivo, fisionomia

¹³ Para manter o sigilo relativo ao professor, nas referências bibliográficas foi alterado o título do texto e ocultou-se a edição da revista. Os nomes da autora, do periódico e o ano estão corretos.

demonstrando saúde, energia e seriedade, seriedade em todos os sentidos imagináveis” (Campos 1975: 723-724). Pertinente destacar que essa “seriedade em todos os sentidos imagináveis” talvez o levasse a não compreender totalmente a ação estudantil e entendê-la pelo seu contrário, como algo contra si e sua rigorosidade, pois, conforme Campos, ainda sobre a primeira disciplina ofertada por MB:

[...] porque justamente o hábito de pensar, de como pensar por conta própria sobre um dado tema era o que nos faltava. E certamente era muito mais decisiva do que toda a História que B nos transmitisse, esta afirmação da necessidade de pensar, de saber e dever pensar por conta própria, de não se subordinar, de não seguir pura e simplesmente um autor, de evitar a todo custo “cette docilité à l’égard de quelques livres, souvent les mêmes”, e “la fidélité excessive et trop souvent littérale aux sources d’information. [“esta docilidade para com alguns livros, muitas vezes os mesmos”, e “a fidelidade excessiva e muitas vezes literal às fontes de informação.”] (Campos 1975: 729-730, grifo do autor).

O professor era alguém que provocava, no bom sentido, para que os alunos avançassem na forma e nas reflexões de maneira séria. A tudo isso juntam-se as ponderações anteriores sobre a guerra em curso, a rejeição da volta para casa e a sua situação de trabalhador contratado, colocando, no estado persecutório que MB apresentava, o seu próprio fazer profissional em questão.

Tudo o que fora apresentado coloca de modo muito singular que a atuação profissional nos anos iniciais da Universidade de São Paulo, bem como da própria Missão Francesa, não fora algo tranquilo e semeado de glórias, sobretudo se observado no contexto da tensão provocada pela II Guerra, do próprio choque cultural que esses professores enfrentavam. Cabe, então, indagar: como os outros professores que no Brasil se encontrava reagiram nessa situação?

Ao mesmo tempo, tais discussões colocam em debate a formação da elite paulista, e a do próprio país e daqueles que eram formados para comandá-lo, uma vez que culturalmente vários estudantes são de outras localidades do Brasil. Se atestamos e acreditamos na agressividade deles, na tese veiculada por Burke e assegurada por Almeida Jr., como responsabilizá-los pela nação que futuramente assumiriam?

Em outro ponto, os prontuários também revelam a ação psiquiátrica e o que acreditaram como terapêutica mais convencional e coerente, mesmo se muito provavelmente, deixam sequelas sobre os seus respectivos pacientes.

Concluindo, foi uma série de interrogações que perfizeram este artigo, que em verdade não tem condições de respondê-las, mas sim de provocar, para que outros estudos em diálogo com este possam alargar os apontamentos aqui apresentados. No mais, relembremos que este ainda é um trabalho em construção e que tende a ganhar novos contornos à medida que novas documentações foram sendo localizadas nesse movimento de seguir os rastros. Nesse sentido a pesquisa científica nunca assume um ponto final, pois sempre tem no seu horizonte rotas por fazer e trilhar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida Jr. A. 1966. A escola pitoresca. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos; Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais.

Arquivo Público do Estado de São Paulo. 1943. Prontuário MB (CO9672). São Paulo.

Azevedo, Fernando de. 1934. Novos caminhos e novos fins: A nova política de educação no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional. (Bibliotheca Pedagogica Brasileira, Serie IV – Actualidades pedagogicas, vol. I).

Brasil. 2011. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acessado em 12 de mar. de 2025.

Campos, Pedro Moacyr. 1975. O professor francês. Revista de História, São Paulo, v. 52, n. 103 (2): 723–731.

Comité Central do Trote. 1935. O trote na Faculdade de Direito. Correio Paulistano. Ano LXXXI, n. 24.237: 3.

Correio Paulistano. 1938. Interessante comunicado do Comité do Tróte da Faculdade de Direito. Ano LXXXIV, n. 25.227: 4

Correio Paulistano. 1943. A arte francesa contemporanea. Ano LXXXIX, n. 26.675: 7.

Cunha, Luiz Antônio. 2007. A universidade temporã: o ensino superior, da Colônia à Era Vargas. 3. ed. [revista]. São Paulo: Editora Unesp.

Estanque, Elísio. 2016. Praxe e tradições académicas. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Fávero, Maria de Lourdes de Albuquerque. 1999. “A Universidade do Brasil: Um itinerário marcado de lutas”. Revista Brasileira de Educação, jan/fev/mar/abr, n. 10: 16-32.

Freire, Diego José Fernandes . 2024. A missão francesa na História (USP): relato inaugural e monumentalização (1949-1971). Estudos avançados, 38 (110): 283-304.

Ginzburg, Carlo. 1989. Mitos, emblemas, sinais: Morfologia e história. Trad. Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras.

Martinez, Paulo Henrique. 2002. Fernand Braudel e a primeira geração de historiadores universitários da USP (1935-1956): Notas para estudo. Revista de História, 146: 11-27.

Nagle, Jorge. 2009. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo.

NIPPELL. 2021. I Ciclo de Palestras - Contribuições de Carlo Ginzburg para a História da Educação. Youtube. 12 de jun. de 2021. 2h17:29. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PVFL3O6w40o&t=1027s>. Acessado em 04 de fev. de 2025.

Paula, Maria Regina Simões de. 1986. MB, o consolidador de estudos históricos. Revista da Universidade de São Paulo.

Paulilo, André Luiz. 2022. Escola Nova: políticas de reconstrução: a educação no Rio de Janeiro e em São Paulo (1927-1938). Campinas, SP: Editora da Unicamp.

Revel, Jacques. 1998. Microanálise e construção do social. In: Revel, Jacques (org). 1998. Jogos de escala: a experiência da microanálise. Trad. Dora Rocha. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas.

Schwarcz, Lilia Moritz. 1993. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras.

Schwartzman, Simon; Bomeny, Helena Maria Bousquet; Costa, Vanda Maria Ribeiro. 2000. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra; Fundação Getúlio Vargas.

Tarelow, Gustavo Querodia. 2011. Entre febres, comas e convulsões: as terapias biológicas no Hospital do Juquery administrado por Pacheco e Silva (1923-1937). Dissertação de metrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 175 f.